

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ПАТОН»

Конференція
**ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ**

Збірка тез пленарних та стендових доповідей
Програма конференції

27 листопада 2025
Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України

Зварювання та споріднені технології для відновлення України: Тези допов. конф. під ред. О.Т. Зельніченка.
Київ: ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ПАТОН», 2025. — 122 с.

В збірці представлено 76 тез доповідей конференції «Зварювання та споріднені технології для відновлення України», 27 листопада 2025 р., м. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, в яких відображені останні досягнення та практичні результати в галузі зварювання, електрометалургії, неруйнівного контролю, технічної діагностики і споріднених технологій, отримані фахівцями з України та країн далекого зарубіжжя.

Організатори конференції висловлюють подяку наступним організаціям та компаніям:

- Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
 - ТОВ «РЕАТІСС»
 - ПП ТОВ «Бінцель Україна ГмбХ»
 - ТОВ «ВТЦ»
 - ТОВ «Інтерхім-БТВ»
 - ТОВ «ТМ.ВЕЛТЕК»
 - ТОВ «Червона Хвиля»
 - ДП «Міжнародний центр електронно-променевої технології Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України»
- за надану допомогу в проведенні конференції.

Інформаційна підтримка конференції

<https://patonpublishinghouse.com/ukr/journals/as>

<https://patonpublishinghouse.com/ukr/journals/tdnk>

<https://patonpublishinghouse.com/ukr/journals/sem>

<https://patonpublishinghouse.com/eng/journals/tpwj>

Видавничий проєкт:

О.Т. Зельніченко, І.Ю. Романова, Т.Ю. Снегірьова

Свідоцтво серія ДК, № 8485, дата видачі 10.09.2025

Тези публікуються в авторській редакції.

ISBN 978-966-96309-4-0

© ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ПАТОН», 2025

© Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 2025

ЗМІСТ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ	7
ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ	17
<i>Демченко В., Номіровський Д., Кривцун І.</i> Оптимізація форми імпульсів струму за критерієм силової дії модульованого струму	17
<i>Дмитрик В.В., Касьяненко І.В., Чень Сінлей.</i> Оцінка надійності зварних з'єднань паропроводів, довготривало працюючих в умовах повзучості	18
<i>Kovalenko Dmytro, Krivtsun Igor, Biber Alexander, Mokrov Oleg, Pavlov Oleksii.</i> Features of increasing penetration in high-frequency pulsed TIG welding of carbon and stainless steel (experimental studies)	21
<i>Коржик В.М., Ілляшенко Є.В., Чигілейчик С.Л., Торба Ю.І., Чет О.В.</i> 3D друк виробів із жароміцних сплавів адитивним плазмово-дуговим направленням: нові технологічні підходи та розробка обладнання	22
<i>Коржик В.М., Строгонов Д.В., Терещенко О.С.</i> Застосування дугових плазмотронів з трубчастими мідними електродами для отримання дрібнодисперсних сферичних порошків металевих сплавів	24
<i>Лобанов Л., Стельмах Д., Дядін В., Савицький В.</i> Технічна діагностика стану мостів на основі фотограмметрії з використанням безпілотних літальних апаратів	26
<i>Матвійчук В.А.</i> Компоненти ГТД зі сплаву ВТ6: адитивне виготовлення та властивості	27
<i>Махненко О.В., Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Махненко О.О.</i> Чисельний аналіз експлуатаційної міцності зварних поглинаючих стрижнів системи управління та захисту енергетичного реактора ВВЕР-1000	28
<i>Шаповалов Є.В., Долиненко В.В., Коляда В.О., Ващенко В.М., Новодранов А.С., Ващенко О.Ю., Мангольд А.М., Кліщар Ф.С.</i> Розробка та дослідження робототехнічної системи для реалізації адитивної технології WAAM виготовлення бурового інструменту	30
<i>Юдін Ю.В.</i> Колаборативні роботи АОТАЙ — системне рішення кадрових криз, спричинених нестачею кваліфікованих робітників на промислових підприємствах	33
<i>Яровицин О., Черв'яков М., Мотруніч С., Волосатов І., Звягінцева Г., Пестов В., Хрущов Г., Томко Д., Джуньвень Д.</i> Матеріалознавчі проблеми дугового адитивного виробництва деталей зі сплаву Inconel 625	38
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ	39
<i>Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В.</i> А-ТІГ зварювання титанового сплаву Ti-6Al-4V	39
<i>Березос В.О., Єрохін О.Г., Липчанчук Є.І.</i> Електронно-променева плавка зливків-слябів із високоміцних сплавів титану	40
<i>Білоус В.Ю., Ахонін С.В., Селін Р.В., Радченко Л.М.</i> Застосування аргонодугового зварювання для титанових сплавів на основі інтерметалідів титану	41
<i>Богаченко О.Г., Гончаров І.О., Міщенко Д.Д., Нейло І.О.</i> Дослідження впливу процесів дифузії на питомий електричний опір графітованих гнотових електродів	42
<i>Васильєв Д., Фадеєва Г., Радзиевська А., Полухін В., Чджун Цзицяо.</i> Дослідження процесу підводного зварювання під флюсом та розробка складів порошкових паст	43
<i>Ворона Г., Махненко О.</i> Ефективність підсилення ділянки трубопроводу з дефектом стоншення стінки при встановленні зварної муфти та зварної накладної латки	44
<i>Гах І.С., Задерій Б.О., Звягінцева Г.В., Черв'яков М.О., Карасевська О.П.</i> Термодформаційні процеси та тріщиноутворення при електронно-променевому зварюванні монокристалів жароміцних нікелевих сплавів	47

<i>Gornostai O.V., Khokhlov M.A., Stelmakh Y.A., Khokhlova J.A.</i> Functional silver and copper nanocoatings on medical implants deposited by the EB-PVD method	48
<i>Глуховський В.Ю., Литвиненко В.А.</i> Особливості моніторингу стану навантажених металоконструкцій методом тепловізійного контролю	49
<i>Демченков С.О., Кулініч М.В., Кленко О.Ю., Полицук С.С., Устінов А.І.</i> Вплив текстури покриттів Со–Ni на рівень їх демпфуючої здатності	50
<i>Демченков С.О., Устінов А.І., Мельниченко Т.В.</i> Електронно-променева технологія отримання композитних матеріалів системи Cu–Fe з високою ефективністю екранування електромагнітного випромінювання	52
<i>Драченко М.П.</i> Енергоефективність і контроль енергетичних параметрів устаткування для дугового зварювання	54
<i>Ji Junwen, Zhdovtsev Anatoliy, Kopylov Viacheslav, Klapatyuk Andrej.</i> Innovative fabrication of high entropy alloy via wire arc additive manufacturing	55
<i>Зяxor I.B., Левчук А.М., Шило Ю.А., Гуцин К.В., Завертанний М.С., Кольцов В.В.</i> Технології стикового зварювання тиском через перехідний елемент	56
<i>Калужний С.М., Максимов С.Ю., Войнарович С.Г., Кислиця О.М., Теплюк В.М., Свірідова І.С., Ульянович Н.В., Коломієць В.В.</i> Біосумісні покриття з антибактеріальними властивостями, отримані методом мікроплазмового напилення	58
<i>Квасницький В.В., Зворикіна А.К., Зворикін Л.О., Зворикін К.О.</i> Особливості структурної будови нерознімних з'єднань надпружних нітинолових дротів, отриманих дуговим і конденсаторним зварюванням	59
<i>Квасницький В.В., Лагодзінський І.М., Чорний А.В., Черній В.О.</i> Аналіз впливу GMAW-CMT/PULSE і PAW-CW способів WAAM наплавлення та складу захисного газового середовища на особливості структуроутворення та геометричні характеристики друкованих зварних виробів	61
<i>Книш В.В., Мірянін В.М., Мальгін М.Г., Кот В.Г., Кадішев А.А.</i> Інтелектуальна платформа моніторингу технічного стану мостів на основі цифрових двійників і моделей штучного інтелекту	63
<i>Книш В.В., Ткач П.М., Мальгін М.Г., Кот В.Г., Кадішев А.А.</i> Підвищення залишкової довговічності стикових зварних з'єднань сталі 15XCHД, зміцнених комбінованою обробкою високочастотним проковуванням з механічним легуванням ультрадисперсним нікелем	64
<i>Kovalenko Dmytro.</i> A-TIG welding of stainless steel up to 12 mm thick with full penetration	65
<i>Козулін С.М., Міценко Р.М.</i> Відновлення зношених деталей машин імпортного виробництва електрошлаковим наплавленням плавким мундштуком	66
<i>Комарницький Б.Р., Личак О.В., Юзефович Р.М.</i> Виявлення та оцінювання корозійних пошкоджень наводнювання в обертових механізмах із використанням ПНВП-методів обробки вібраційних сигналів	67
<i>Коротинський О.Є., Жерносеков А.М., Скопюк М.І., Вертецька І.В.</i> Автономні зварювальні комплекси на основі сучасних накопичувачів енергії	68
<i>Костецький Ю.В., Педченко Є.О., Полішко Г.О., Зайцев В.А., Петренко В.Л., Трикозенко Д.І.</i> Переробка лому та відходів нікелевих сплавів методом електрошлакового переплаву	69
<i>Крилов С.В., Лаврик В.П., Суглобов В.В.</i> Досвід застосування електродугової металізації (ЕДМ) при відновленні та зміцненні поверхні деталі	70
<i>Krivtsov I.V., Akhoniin S.V., Ryman S.V., Hubatiuk R.S., Berezos V.V., Khomutskyi S.V.</i> Results of mathematical modelling of heat and mass transfer processes in electron beam melting of copper ingots	72
<i>Krivtsov I.V., Gubatyuk R.S., Prokofiev O.S., Pantelejmonov E.O., Ryman S.V., Abdulakh V.M., Kostin V.A., Hryhorenko S.H., Zhukov V.V., Goncharov I.O., Kuzmenko G.V.</i> Modeling of the heat treatment process of welded joints of tram rails	73
<i>Кривцун І., Демченко В., Крикент І.</i> Електричні та енергетичні характеристики дуги з тугоплавким катодом	74
<i>Кузьменко Г.В., Гончаров І.О., Тагановський В.М.</i> Дослідне устаткування для автоматичного дугового зварювання плавким мундштуком металу завтовшки до 60 мм конструкцій із високоміцних сталей	75

<i>Кушнарьова О.С., Берднікова О.М., Алексеєнко Т.О., Григоренко С.Г., Позняков В.Д., Гайворонський О.А., Завдовєєв А.В., Гончаренко О.І.</i> Структурні параметри та механічні характеристики металу зварних з'єднань сталі спеціального призначення після впливу циклічного навантаження	76
<i>Кушнарьова О.С., Берднікова О.М., Колісниченко О.В., Алексеєнко І.І., Тітков Є.П., Андрійчук Є.Б.</i> Особливості структури поверхневих шарів інструментальної сталі після імпульсно-плазмової обробки	77
<i>Лисенко О.М.</i> Застосування гібридних інформаційно-обчислювальних систем та глибокого навчання для проактивного контролю якості у 3D адитивних технологіях	78
<i>Markovska Sofia, Shtofel Olha, Holovko Viktor.</i> Fractal parameterisation of welded joint zones	80
<i>Melnychenko T.V., Ustinov A.I.</i> Plastic flow of multilayer Ni/Al foils at heating under load and its effect on the diffusion bonding of difficult-to-deform materials	82
<i>Мінаков С.М., Чвертко Є.П., Стреленко Н.М., Мінаков А.С., Степанов Д.В., Вдовиченко І.М., Вдовиченко Д.М.</i> Застосування ТІГ зварювання-паяння для художніх виробів	83
<i>Молтасов А.В., Каток О.А., Томко Д.С., Ткач П.М., Димань М.М.</i> Застосування методу еквівалентної густини енергії деформації (ESED) для визначення напружень за межами пружності в зонах концентрації з урахуванням залишкових зварювальних напружень	85
<i>Несін В.В.</i> Дослідження причин і місця ймовірного розташування пор у напаяному шарі заготовок з латунною основою	86
<i>Nosov D.G., Peremitko V.V., Shevtsov V.B., Makarenko M.V.</i> Improvement of the technology of welding of high-strength steels with controlled transfer (AHSS) processes based on the analysis of thermal affected zone modeling	88
<i>Пеліпець Р.І., Юзефович Р.М., Яворський І.М., Личак О.В.</i> Використання властивостей аналітичної функції біперіодично нестационарно випадкового процесу для вібраційного моніторингу	89
<i>Перемітько В.В., Євдокимов А.В., Голякевич А.А., Сухомлин В.І., Сергєєв М.О.</i> Вплив додавання фторвмісного полімеру до шихти порошкового дроту на властивості наплавлених шарів	90
<i>Перемітько В., Коломоєць І., Чумак М.</i> Удосконалений пристрій для наплавлення тонкостінних деталей	91
<i>Peremitko V.V., Plitchenko S.O., Gerasimov V.V., Yermak D.A., Ocheretko O.S.</i> Features of wear and restoration of worm screw segments in a bead mill	92
<i>Посипайко Ю.М.</i> Діагностування технічного стану, ремонт і відновлення зварних резервуарів	93
<i>Прилипка О. О., Максимов С. Ю., Берднікова О.М., Ромашико Д.В.</i> Особливості структуроутворення у металі зварних з'єднань, виконаних під водою з використанням зовнішнього електромагнітного впливу	94
<i>Романенко О.В., Лопаткіна К.Г., Грабовський С.Д., Васильченко В.А., Ткаченко В.А., Чвертко Н.А.</i> Розробка гібридної технології зварювання біологічних тканин на експериментальному стенді	95
<i>Романенко О.В., Лопаткіна К.Г., Ткаченко В.А., Чвертко Н.А.</i> Огляд досліджень гібридного зварювання сухожилків	96
<i>Романенко О.В., Ткаченко С.В., Грабовський С.Д., Самойлова Т.Г., Бісько В.О., Чвертко Н.А.</i> Високочастотний електрохірургічний мобільний автономний генератор МАВ-200. Розробка та можливості	97
<i>Семікин В.Ф., Ланкін Ю.М., Романова І.Ю., Байштрук Є.М.</i> Етапи вдосконалення технічних засобів керування струмом електродугового зварювання	98
<i>Сенченков І.К., Рябцев І.О., Червінко О.П., Доля О.В.</i> Моделювання залишкових напружень і дисторсії при наплавленні трубчастих елементів	99
<i>Сенченков І.К., Юрженко М.В., Червінко О.П., Усов В.А.</i> Розрахунок залишкового НДС при нарощуванні циліндричних тіл із в'язкопластичних матеріалів	100
<i>Соловей С.О., Мордюк Б.М., Мірянін В.М., Булаш В.М., Ткач І.Г.</i> Застосування високочастотної механічної проковки та механічного легування ультрадисперсним нікелем з метою підвищення опору корозійній втомі стикових зварних з'єднань сталі 15ХСНД	101
<i>Stepakho A.V.</i> Paton International — evolutions in years	102

<i>Tiancheng An, Berdnikova Olena.</i> Restoration of XM-25 turbine blades via ded laser cladding: Microstructural evolution and mechanical performance	104
<i>Торон В.М., Рабкіна М.Д., Давидов Є.О.</i> Ретроспективний погляд на розвиток дефектів у зварних з'єднаннях аустенітної сталі Чорнобильської АЕС	105
<i>Троїцький В.О., Михайлов С.Р., Пастовенський Р.О., Карманов М.М.</i> Рентгенотелевізійний контроль титанових суглобних імплантатів	108
<i>Трохим Г.Р., Черчик Г.Т., Шарамега Р.В., Яворський І.М.</i> Відхилення характерних частот прояву дефектів підшипників як додатковий індикатор їх стану	109
<i>Хміль Р.І., Юзефович Р.М., Яворський І.М., Личак О.В.</i> Дослідження імовірнісних характеристик вібраційних сигналів з використанням ПНВП-моделей	110
<i>Черв'яков М., Яровицин О., Стрєжнев Д., Волосатов І., Хрущов Г.</i> Порівняльний аналіз мікроструктури та механічних властивостей наплавленого металу жароміцних сплавів Renè 80 та ЖСБК	111
<i>Шановалов В.О., Протоковілов І.В., Порохонько В.Б., Петров Д.А.</i> Електрошлаковий переплав відходів високореакційних і прецизійних металів і сплавів	112
<i>Shtofel Olha, Holovko Viktor, Korolenko Danilo.</i> New capabilities of calculation methods for analyzing the weld metal structure orientation	113
<i>Shtofel Olha, Rabkina Mariana, Chyzhska Tetiana.</i> Analysis of a defective structure using a fractal parameter	115
<i>Юрченко Ю.В., Сіора О.В., Соколовський М.В., Фролов М.О., Гринь А.П., Бондарєва С.В., Курило В.А., Бернацький А.В.</i> Дослідження впливу параметрів лазерного зварювання на геометрію зварних з'єднань тонколистових корозійностійких сталей	117
<i>Горбенко А.С., Перепічай А.О.</i> Формування первинного шару сталевого порошку в технології TIG-PBF для адитивного виробництва	118
<i>Опарін С.О.</i> Лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч з використанням високочастотного біологічного зварювального електро-гідроелектролігування	119
<i>Березос В.О., Ахонін Д.С.</i> Визначення характеру руху рідкого титану при електронно-променевому плавленні методами математичного моделювання	122

КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
27 листопада 2025 р.
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, IV корпус ІЕЗ

ПРОГРАМА РОБОТИ

27 листопада, четвер

10:00 – 11:40	Пленарні доповіді
11:40 – 12:00	Перерва
12:00 – 14:40	Пленарні доповіді
11:40 – 15:30	Сесія стендових доповідей
12:00 – 15:00	Виставка обладнання та матеріалів для зварювання та неруйнівного контролю
15:30 – 18:00	Фуршет

Тривалість доповідей 20 хв (15 хв доповідь та 5 хв обговорення).

Робочі мови конференції: українська, англійська.

27 листопада 2025 р.

10-й поверх 4-го корпусу, зала вченої ради

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

- 10:00 – 10:20 **Компоненти ГТД зі сплаву ВТ6: адитивне виготовлення та властивості**
Матвійчук В.А.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
- 10:20 – 10:40 **Xbeam 3d Metal Printing — нові дослідження, матеріали і технологічні рішення**
Ковальчук Д.В.
ПРАТ «НВО «Червона хвиля», Київ
- 10:40 – 11:00 **Матеріалознавчі проблеми дугового адитивного виробництва деталей зі сплаву Inconel 625**
Яровицин О.¹, Черв'яков М.¹, Мотруніч С.¹, Волосатов І.¹, Звягінцева Г.¹, Пестов В.¹, Хрущов Г.¹, Томко Д.², Джуньвень Д.³
¹ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
²Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
³Мюнхенський технічний університет, Мюнхен, Німеччина
- 11:00 – 11:20 **3D друк виробів із жароміцних сплавів адитивним плазмово-дуговим направленням: нові технологічні підходи та розробка обладнання**
Коржик В.М., Ілляшенко Є.В., Чигілейчик С.Л., Торба Ю.І., Чечет О.В.
¹ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
²Акціонерне товариство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка, Запоріжжя
³Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя
- 11:20 – 11:40 **Розробка та дослідження робототехнічної системи для реалізації адитивної технології WAAM виготовлення бурового інструменту**
Шаповалов Є.В., Долиненко В.В., Коляда В.О., Ващенко В.М., Новодранов А.С., Ващенко О.Ю., Мангольд А.М., Клішар Ф.С.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
- 11:40 – 12:00 **Перерва**
- 12:00 – 12:20 **Застосування дугових плазмотронів з трубчастими мідними електродами для отримання дрібнодисперсних сферичних порошків металевих сплавів**
Коржик В.М., Строгонов Д.В., Терещенко О.С.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
- 12:20 – 12:40 **Оптимізація форми імпульсів струму за критерієм силової дії модульованого струму**
Демченко В., Номіровський Д., Кривцун І.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

- 12:40 – 13:00 **Features of increasing penetration in high-frequency pulsed TIG welding of carbon and stainless steel (experimental studies)**
Kovalenko D.¹, Krivtsun I.¹, Biber A.², Mokrov O.², Pavlov O.¹
¹*E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine*
²*ISF – Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik (Welding and Joining Institute), RWTH Aachen University, Aachen, Germany*
- 13:00 – 13:20 **Оцінка надійності зварних з'єднань паропроводів, довготривало працюючих в умовах повзучості**
Дмитрик В.В., Касьяненко І.В., Чень Сінълей
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків
- 13:20 – 13:40 **Технічна діагностика стану мостів на основі фотограмметрії з використанням безпілотних літальних апаратів**
Лобанов Л., Стельмах Д., Дядін В., Савицький В.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
- 13:40 – 14:00 **Чисельний аналіз експлуатаційної міцності зварних поглинаючих стрижнів системи управління та захисту енергетичного реактора ВВЕР-1000**
Махненко О.В., Міленін О.С., Великоіваненко О.А., Розинка Г.П., Махненко О.О.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ
- 14:00 – 14:20 **Цифрові системи радіографічного контролю зварних швів**
Павлій О.В.
ТОВ «НВФ «Діагностичні Прилади», Київ
- 14:20 – 14:40 **Колаборативні роботи АОТАЙ — системне рішення кадрових криз, спричинених нестачею кваліфікованих робітників на промислових підприємствах**
Юдін Ю.В.
Центр Зварювальних Технологій ТОВ «ВТЦ», Київ

Стендові доповіді

2-й поверх 4-го корпусу, бібліотека

11:40 – 15:30

А-ТІГ зварювання титанового сплаву Ti-6Al-4V

Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Електронно-променева плавка зливків-слябів із високоміцних сплавів титану

Березос В.О., Єрохін О.Г., Липчанчук Є.І.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Застосування аргонодугового зварювання для титанових сплавів на основі інтерметалідів титану

Білоус В.Ю., Ахонін С.В., Селін Р.В., Радченко Л.М.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Дослідження впливу процесів дифузії на питомий електричний опір графітованих гнотових електродів

Богаченко О.Г., Гончаров І.О., Міщенко Д.Д., Нейло І.О.
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Дослідження процесу підводного зварювання під флюсом та розробка складів порошкових паст

Васильєв Д., Фадєєва Г., Радзиевська А., Полухін В., Чджун Цицзяо

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Ефективність підсилення ділянки трубопроводу з дефектом стоншення стінки при встановленні зварної муфти та зварної накладної латки

Ворона Г., Махненко О.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Термодеформаційні процеси та тріщиноутворення при електронно-променевому зварюванні монокристалів жароміцних нікелевих сплавів

Гах І.С.¹, Задерій Б.О.¹, Звягінцева Г.В.¹, Черв'яков М.О.¹, Карасєвська О.П.²

¹*ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ*

²*Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ*

Особливості моніторингу стану навантажених металоконструкцій методом тепловізійного контролю

Глуховський В.Ю., Литвиненко В.А.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Functional silver and copper nanocoatings on medical implants deposited by the EB-PVD method

Gornostai O.V., Khokhlov M.A., Stelmakh Y.A., Khokhlova J.A.

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Вплив текстури покриттів Co–Ni на рівень їх демпфуючої здатності

Демченков С.О.¹, Кулініч М.В.¹, Клепко О.Ю.¹, Поліщук С.С.², Устінов А.І.¹

¹*ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ*

²*Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ*

Електронно-променева технологія отримання композитних матеріалів системи Cu–Fe з високою ефективністю екранування електромагнітного випромінювання

Демченков С.О., Устінов А.І., Мельниченко Т.В.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Енергоефективність і контроль енергетичних параметрів устаткування для дугового зварювання

Драченко М.П.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Innovative fabrication of high entropy alloy Via Wire Arc Additive Manufacturing

Ji Junwen¹, Zavdoveev Anatoliy², Kopylov Viacheslav¹, Klapatyuk Andrej²

¹*E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv*

²*Department of Welding Production (WPP), E.O. Paton Institute of Materials Science and Welding, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv*

Технології стикового зварювання тиском через перехідний елемент

Зягор І.В., Левчук А.М., Шило Ю.А., Гуштин К.В., Завертанний М.С., В.В. Кольцов

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Біосумісні покриття з антибактеріальними властивостями, отримані методом мікроплазмового напилення

Калужний С.М.¹, Максимов С.Ю.¹, Войнарович С.Г.¹, Кислиця О.М.¹, Теплюк В.М.¹, Свірідова І.С.¹, Ульянович Н.В.², Коломієць В.В.²

¹ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

²Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ

Особливості структурної будови нерознімних з'єднань надпружних нітинолових дротів, отриманих дуговим і конденсаторним зварюванням

Квасницький В.В., Зворикіна А.К., Зворикін Л.О., Зворикін К.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Аналіз впливу GMAW-CMT/Pulse і PAW-CW способів WAAM наплавлення та складу захисного газового середовища на особливості структуроутворення та геометричні характеристики друкованих зварних виробів

Квасницький В.В.^{1,2}, Лагодзінський І.М.^{1,2}, Чорний А.В.¹, Черній В.О.¹

¹Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

²ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Інтелектуальна платформа моніторингу технічного стану мостів на основі цифрових двійників і моделей штучного інтелекту

Книш В.В., Мірянін В.М., Мальгін М.Г., Кот В.Г., Кадишев А.А.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Підвищення залишкової довговічності стикових зварних з'єднань сталі 15ХСНД, зміцнених комбінованою обробкою високочастотним проковуванням з механічним легуванням ультрадисперсним нікелем

Книш В.В., Ткач П.М., Мальгін М.Г., Кот В.Г., Кадишев А.А.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

A-TIG welding of stainless steel up to 12 mm thick with full penetration

Kovalenko Dmytro

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Відновлення зношених деталей машин імпортного виробництва електрошлаковим наплавленням плавким мундштуком

Козулін С.М., Міщенко Р.М.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Виявлення та оцінювання корозійних пошкоджень наводнювання в обертових механізмах із використанням пнвп-методів обробки вібраційних сигналів

Комарницький Б.Р.¹, Личак О.В.¹, Юзефович Р.М.^{1,2}

¹Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів

²Національний університет «Львівська політехніка», Львів

Автономні зварювальні комплекси на основі сучасних накопичувачів енергії

Коротинський О.Є., Жерносеков А.М., Скопюк М.І., Вертецька І.В.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Переробка лому та відходів нікелевих сплавів методом електрошлакового переплаву

Костецький Ю.В., Педченко Є.О., Полішко Г.О., Зайцев В.А., Петренко В.Л., Трикозенко Д.І.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Досвід застосування електродугової металізації (ЕДМ) при відновленні та зміцненні поверхні деталі

Крилов С.В.¹, Лаврик В.П.², Суглобов В.В.²

¹НТЦ «Промавтосварка», Київ

²ДВНЗ «ПДТУ», Дніпро

Результати математичного моделювання процесів тепло- та масоперенесення електронно-променевого плавлення мідних зливків

Кривцун І.В., Ахонін С.В., Римар С.В., Губатюк Р.С., Березос В.В., Хомутський С.В.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Моделювання процесу термічного оброблення зварних стиків рейок трамвайних колій

Кривцун І.В., Губатюк Р.С., Римар С.В., Пантелеймонов Є.О., Прокоф'єв О.С., Абдулах В.М.,

Костін В.А., Григоренко С.Г., Жуков В.В., Гончаров І.О., Кузьменко Г.В.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Електричні та енергетичні характеристики дуги з тугоплавким катодом

Кривцун І., Демченко В., Крикент І.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Дослідне устаткування для автоматичного дугового зварювання плавким мундштуком металу завтовшки до 60 мм конструкцій із високоміцних сталей

Кузьменко Г.В., Гончаров І.О., Тагановський В.М.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Структурні параметри та механічні характеристики металу зварних з'єднань сталі спеціального призначення після впливу циклічного навантаження

Кушнарєва О.С., Берднікова О.М., Алексеєнко Т.О., Григоренко С.Г., Позняков В.Д.,

Гайворонський О.А., Завдовєєв А.В., Гончаренко О.І.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Особливості структури поверхневих шарів інструментальної сталі після імпульсно-плазмової обробки

Кушнарєва О.С., Берднікова О.М., Колісниченко О.В., Алексеєнко І.І., Тітков Є.П., Андрійчук Є.Б.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Застосування гібридних інформаційно-обчислювальних систем та глибокого навчання для проактивного контролю якості у 3D адитивних технологіях

Лисенко О.М.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Fractal parameterisation of welded joint zones

Markovska Sofiia¹, Shtofel Olha^{1,2}, Holovko Viktor²

¹National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

²E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Plastic flow of multilayer Ni/Al foils at heating under load and its effect on the diffusion bonding of difficult-to-deform materials

Melnychenko T.V., Ustinov A.I.

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Застосування ТІГ зварювання-паяння для художніх виробів

Мінаков С.М.¹, Чвортко Є.П.¹, Стреленко Н.М.¹, Мінаков А.С.¹, Степанов Д.В.¹, Вдовиченко І.М.²,

Вдовиченко Д.М.²

¹Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут

імені Ігоря Сікорського», Київ

²ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Застосування методу еквівалентної густини енергії деформації (ESED) для визначення напружень за межами пружності в зонах концентрації з урахуванням залишкових зварювальних напружень

Молтасов А.В.¹, Каток О.А.², Томко Д.С.³, Ткач П.М.¹, Димань М.М.¹

¹ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

²Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ

³Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Дослідження причин і місця ймовірного розташування пор у напаяному шарі заготовок з латунною основою

Несін В.В.

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Київ

Improvement of the technology of welding of high-strength steels with controlled transfer (AHSS) processes based on the analysis of thermal affected zone modeling

Nosov D.G., Peremitko V.V., Shevtsov V.B., Makarenko M.V.

Dniprovsky State Technical University, Kamianske

Використання властивостей аналітичної функції біперіодично нестационарно випадкового процесу для вібраційного моніторингу

Пелипець Р.І.¹, Юзефович Р.М.^{1,2}, Яворський І.М.^{2,3}, Личак О.В.²

¹Національний університет «Львівська політехніка», Львів

²Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів

³Бидгоська політехніка, Бидгощ, Польща

Вплив додавання фторвмісного полімеру до шихти порошкового дроту на властивості наплавлених шарів

Перемітько В.В.¹, Євдокимов А.В.², Голякевич А.А.³, Сухомлин В.І.¹, Сергеев М.О.²

¹Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське

²ТОВ «СТІЛ ВОРК», Кривий Ріг

³ТОВ «ТМ ВЕЛТЕК», Київ

Удосконалений пристрій для наплавлення тонкостінних деталей

Перемітько В., Коломоєць І., Чумак М.

Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське

Features of wear and restoration of worm screw segments in a bead mill

Peremitko V.V., Plitchenko S.O., Gerasimov V.V., Yermak D.A., Ocheretko O.S.

Dniprovsky State Technical University, Kamianske

Діагностування технічного стану, ремонт і відновлення зварних резервуарів

Посипайко Ю.М.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Особливості структуроутворення у металі зварних з'єднань, виконаних під водою з використанням зовнішнього електромагнітного впливу

Прилипко О. О., Максимов С. Ю., Берднікова О.М., Ромашко Д.В.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Розробка гібридної технології зварювання біологічних тканин на експериментальному стенді

Романенко О.В., Лопаткіна К.Г., Грабовський С.Д., Васильченко В.А., Ткаченко В.А., Чвертко Н.А.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Огляд досліджень гібридного зварювання сухожилків

Романенко О.В., Лопаткіна К.Г., Ткаченко В.А., Чвертко Н.А.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Високочастотний електрохірургічний мобільний автономний генератор МАВ-200.

Розробка та можливості

Романенко О.В., Ткаченко С.В., Грабовський С.Д., Самойлова Т.Г., Бісько В.О., Чвертко Н.А.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Етапи вдосконалення технічних засобів керування струмом електродугового зварювання

Семікин В.Ф., Ланкін Ю.М., Романова І.Ю., Байштрук Є.М.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Моделювання залишкових напружень і дисторсії при наплавленні трубчастих елементів

Сенченков І.К.¹, Рябцев І.О.², Червінко О.П.¹, Доля О.В.³

¹*Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ*

²*ІЕЗ ім. О.Є. Патона НАН України, Київ*

³*Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ*

Розрахунок залишкового НДС при нарощуванні циліндричних тіл із в'язкопластичних матеріалів

Сенченков І.К.¹, Юрженко М.В.², Червінко О.П.¹, Усов В.А.¹

¹*Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ*

²*ІЕЗ ім. О.Є. Патона НАН України, Київ*

Застосування високочастотної механічної проковки та механічного легування ультрадисперсним нікелем з метою підвищення опору корозійній втомі стикових зварних з'єднань сталі 15ХСНД

Соловей С.О., Мордюк Б.М., Мірянін В.М., Булаш В.М., Ткач І.Г.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Paton International — evolutions in years

Stepakhno A.V.

LLC «Paton International», Kyiv

Restoration of XM-25 turbine blades via ded laser cladding: microstructural evolution and mechanical performance

Tiancheng An, Berdnikova Olena

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

Ретроспективний погляд на розвиток дефектів у зварних з'єднаннях аустенітної сталі Чорнобильської АЕС

Тороп В.М., Рабкіна М.Д., Давидов Є.О.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Рентгенотелевізійний контроль титанових суглобних імплантатів

Троїцький В.О., Михайлов С.Р., Пастовенський Р.О., Карманов М.М.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Відхилення характерних частот прояву дефектів підшипників як додатковий індикатор їх стану

Трохим Г.Р.¹, Черчик Г.Т.¹, Шарамага Р.В.¹, Яворський І.М.^{1,2}

¹*Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів*

²*Бидгоська політехніка, Бидгощ, Польща*

Дослідження імовірнісних характеристик вібраційних сигналів з використанням ПНВП-моделей

Хміль Р.І.^{1,2}, Юзефович Р.М.^{1,2}, Яворський І.М.^{1,3}, Личак О.В.¹

¹Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів

²Національний університет «Львівська політехніка», Львів

³Бидгоська політехніка, Бидгощ, Польща

Порівняльний аналіз мікроструктури та механічних властивостей наплавленого металу жароміцних сплавів Renè 80 та ЖСБК

Черв'яков М., Яровицин О., Стрежнев Д., Волосатов І., Хрущов Г.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Електрошлаковий переплав відходів високореакційних і прецизійних металів і сплавів

Шаповалов В.О., Протоковілов І.В., Порохонько В.Б., Петров Д.А.

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

New capabilities of calculation methods for analyzing the weld metal structure orientation

Shtofel O.^{1,2}, Holovko V.¹, Korolenko D.¹

¹E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

²National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Analysis of a defective structure using a fractal parameter

Shtofel O.^{1,2}, Rabkina M.¹, Chyzhska T.²

¹E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv

²National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Дослідження впливу параметрів лазерного зварювання на геометрію зварних з'єднань тонколистових корозійностійких сталей

Юрченко Ю.В., Сіора О.В., Соколовський М.В., Фролов М.О., Гринь А.П., Бондарева С.В., Курило В.А., Бернацький А.В.

ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, Київ

Формування первинного шару сталевого порошку в технології TIG-PBF для адитивного виробництва

Горбенко А.С., Перепічай А.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч з використанням високочастотного біологічного зварювального електро-гідроелектролігування

Опарін С.О.

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Визначення характеру руху рідкого титану при електронно-променевому плавленні методами математичного моделювання

Березос В.О., Ахонін Д.С.

ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ НА ГЕОМЕТРІЮ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ ТОНКОЛИСТОВИХ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ

Юрченко Ю.В., Сіора О.В., Соколовський М.В., Фролов М.О.,
Гринь А.П., Бондарєва С.В., Курило В.А., Бернацький А.В.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ

Лазерне зварювання є одним із найперспективніших методів з'єднання металів, що поєднує високу точність, мінімальні термічні деформації та можливість автоматизації процесу. Завдяки високій щільності енергії лазерного променя технологія забезпечує глибоке проплавлення при вузькій зоні термічного впливу. Водночас особливості теплових процесів при лазерному зварюванні, такі як інтенсивний нагрів і швидке охолодження металу, істотно впливають на формування структури та властивостей зварного з'єднання. Тому вибір оптимальних режимів має вирішальне значення для запобігання дефектам і забезпечення високої якості зварного з'єднання. Під час дослідження впливу параметрів лазерного зварювання на геометрію зварних з'єднань було виконано провари в корозійностійкій високолегованій сталі AISI 304 завтовшки 1,5 мм. Для цього сплановано матрицю повнофакторного експерименту за моделлю простого поліному. Незалежними змінними було обрано: потужність лазерного випромінювання (P), швидкість зварювання (V), величину розфокусування лазерного випромінювання (ΔF). На основі повнофакторного експерименту побудовано регресійні моделі, що описують зміну площі та ширини провару залежно від зміни параметрів процесу. Аналіз результатів показав, що основними факторами, які визначають геометрію з'єднання, є потужність лазерного випромінювання та швидкість зварювання. Збільшення потужності сприяє зростанню площі провару, тоді як підвищення швидкості зменшує її. При високих потужностях лазерного випромінювання процес стає стабільнішим, а геометрія провару менш чутливою до коливань параметрів. Розфокусування чинить незначний вплив, лише дещо збільшуючи ширину провару. Найбільш вираженою виявилася взаємодія потужності лазерного випромінювання та швидкості зварювання, яка визначає максимальні значення площі провару. Розроблені регресійні рівняння з відхиленням менше 10 % підтвердили адекватність моделі для прогнозування геометрії зварного з'єднання. За результатами досліджень геометрії проварів обрано три режими, на яких були зварені стикові з'єднання сталі AISI 304 завтовшки 1,5 мм. Обрані режими мають однакову погонну енергію 60 Дж/мм та розфокусування лазерного випромінювання 0 мм. Вони забезпечують якісні зварні з'єднання з точки зору геометрії, якості газового захисту, відсутності дефектів і відповідають найвищому рівню «В» за EN ISO 13919-1:2019.